

Recibido: 25-10-2022 / **Aceptado:**27-12-2022 / **Publicado:** 22-01-2023

Auditoría financiera: un estudio bibliométrico

Valle-Álvarez Tatiana Alexandra
Berrones-Paguay Amaro Vladimir
Toscano-Morales Cecilia Catalina

Multidisciplinary Latin American Journal
(ISSN: 2960-8414) Vol. 1 Núm. 1 (2023)

Auditoría financiera: un estudio bibliométrico

Resumen: Esta investigación se la realizó para conocer la realidad de las publicaciones en el ámbito de la auditoría en revistas indexadas en Scopus considerando un estudio bibliométrico, la principal razón que motiva este estudio es comprender el estado actual del desarrollo científico, los autores, países y los principales conceptos relacionados a la auditoría financiera. El estudio se basa en publicaciones realizadas desde el año 1946 al 2022 considerando el término "Auditoría" a efecto de conocer el nivel de escritura relacionado con la disciplina en el ámbito internacional en idioma inglés y español. La metodología usada fue cuantitativa, analizando el proceso de producción científica considerando datos estadísticos, con un proceso deductivo, secuencial y probatorio, con el fin de evaluar los datos de registro de forma descriptiva y predictiva; para el procesamiento de datos se utilizó la biblioteca Bibliometrix, perteneciente al lenguaje de programación estadística R. Se encontró 372 fuentes científicas, 1.578 autores, 34.625 referencias recabadas, documentos con una edad media de 7,15 años con respecto al año 2022 y un promedio de 15,17 citas por documento, en Estados Unidos existe la mayor producción científica. Estos hallazgos implican que desde el año 2000 se han publicado más investigaciones con un crecimiento importante respecto a años anteriores, lo cual sugiere que existe un mayor aporte al conocimiento respecto a la auditoría. Esta investigación aporta al área de auditoría mediante el estudio de los aportes científicos que han sido publicados.

Palabras clave: Finanzas, Auditoría, Empresa, Bibliométrico.

Financial auditing: a bibliometric study

Abstract: This research was carried out to know the reality of the publications in the field of auditing in journals indexed in Scopus considering a bibliometric study, the main reason that motivates this study is to understand the current state of scientific development, the authors, countries and the main concepts related to financial auditing. The study is based on publications made from 1946 to 2022 considering the term "Audit" in order to know the level of writing related to the discipline in the international field in English and Spanish. The methodology used was quantitative, analyzing the process of scientific production considering statistical data, with a deductive, sequential and probative process, in order to evaluate the registration data in a descriptive and predictive way; For data processing, the Bibliometrix library was used, belonging to the statistical programming language R. 372 scientific sources were found, 1,578 authors, 34,625 references collected, documents with an average age of 7.15

years with respect to the year 2022 and an average of 15.17 citations per document, the United States has the largest scientific production. These findings imply that since 2000 more research has been published with a significant growth compared to previous years, which suggests that there is a greater contribution to knowledge regarding auditing. This research contributes to the audit area by studying the scientific contributions that have been published.

Keywords: Finance, Auditing, Business, Bibliometric.

Auditoria financeira: um estudo bibliométrico

Resumo: Esta pesquisa foi realizada para conhecer a realidade das publicações na área de auditoria em revistas indexadas na Scopus considerando um estudo bibliométrico, a principal razão que motiva este estudo é compreender o estado atual do desenvolvimento científico, autores, países e os principais conceitos relacionados à auditoria financeira. O estudo é baseado em publicações de 1946 a 2022 considerando o termo "Auditoria", a fim de conhecer o nível de escrita relacionada com a disciplina em nível internacional em inglês e espanhol. A metodologia utilizada foi quantitativa, analisando o processo de produção científica considerando dados estatísticos, com um processo dedutivo, sequencial e probatório, a fim de avaliar os dados de registro de forma descriptiva e predictiva; a biblioteca Bibliometrix, pertencente à linguagem de programação estatística R, foi utilizada para o processamento de dados. Encontramos 372 fontes científicas, 1.578 autores, 34.625 referências coletadas, documentos com idade média de 7,15 anos em relação ao ano de 2022 e uma média de 15,17 citações por documento, nos Estados Unidos existe a maior produção científica. Estas descobertas implicam que mais pesquisas têm sido publicadas desde 2000 com um crescimento significativo em comparação com anos anteriores, sugerindo que há uma maior contribuição ao conhecimento sobre auditoria. Esta pesquisa contribui para a área de auditoria ao estudar as contribuições científicas que foram publicadas.

Palavras-chave: Finanzas, Auditoria, Negócios, Bibliometria.

Multidisciplinary Latin American Journal

Vol. 1 Núm. 1 (2023). pp. 35-48

Editorial Investigativa Latinoamericana (SciELA)

• ISSN-E: 2960-8414

Categoría: Negocios y Economía

Como citar: Auditoría financiera: un estudio bibliométrico: Financial auditing: a bibliometric study. (2023). Multidisciplinary Latin American Journal (MLAJ), 1(1).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11018647>

Auditoría financiera: un estudio bibliométrico

Valle-Álvarez Tatiana Alexandra^I

Berrones-Paguay Amaro Vladimir^{II}

Toscano-Morales Cecilia Catalina^{III}

Introducción

La relevancia de la información financiera en las organizaciones es cada vez más reconocida como uno de los factores que contribuyen de manera significativa en la toma de decisiones gerenciales, mitigación de riesgos, formulación de tácticas y estrategias financieras e incluso permite generar una mayor credibilidad por parte de clientes, proveedores, acreedores, instituciones financieras e inversionistas (Sarango, 2021). En tal aspecto, la auditoría financiera busca garantizar que dicha toma de decisiones y la estructura presentada por las entidades, refleje de manera razonable su situación financiera y que los hallazgos encontrados en ese proceso permitan evitar riesgos de eventuales fraudes y errores significativos en los estados financieros. (Venegas, 2019).

^I Docente Investigador de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría. Correo: alexandratvalle@uta.edu.ec. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1000-2531>

^{II} Docente Investigador de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Correo: avberrones@espe.edu.ec. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5335-6444>

^{III} Docente Investigador de la Universidad Técnica de Ambato. Correo: ceciliactoscano@uta.edu.ec. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1982-4814>

Si bien la aplicación empírica de la auditoría financiera tiene una base prescriptiva normativa, se hace cada vez más necesario el ampliar su nivel académico científico, hacia un eventual proceso de evolución de esta disciplina. Desde este enfoque, el direccionar la auditoría financiera y sus dimensiones subyacentes dentro de la producción científica cobra cada vez más importancia, considerando las alternativas metodológicas que existen en la actualidad que hacen factible un enfoque investigativo con acceso a la disciplina, terminología y factores relevantes.

En esta investigación se busca desarrollar un estudio bibliométrico de la producción científica proporcionada por *Scopus* mediante el software estadístico Rstudio (bibliometrix), relacionada con la terminología *auditoría financiera*, y recopilar los argumentos de la producción científica más relevante y citada a nivel mundial. Mediante aquello comprender el estado actual del desarrollo científico en esta base de datos, los autores y países que han participado y los principales conceptos e ideas que proyectarían el estudio científico de la *auditoría financiera* con el entorno.

Metodología

Enfoque

Este estudio es cuantitativo. Se trata de analizar el proceso de búsqueda científica en una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas *Scopus*, a través de datos estadísticos, mediante un proceso deductivo, secuencial y probatorio, con el fin de evaluar los datos de registro de forma descriptiva y predictiva.

Técnicas de recolección de datos y cronología

La recolección es de criterio secundario mediante el buscador de *Scopus*, la brecha de exportación de las publicaciones científicas corresponde al periodo 1946 a 2022. Mediante las segmentaciones impuestas, se obtuvieron 732 artículos de análisis; la búsqueda elaborada es la siguiente: “**TITLE (FINANCIAL-AUDIT) OR (AUDITORIA-FINANCIERA)**”

En la búsqueda se especifican los términos *auditoría financiera*, precautelando recabar artículos provenientes del idioma inglés y español.

Lenguajes analíticos

Para el procesamiento de datos se utiliza la biblioteca *Bibliometrix*, que pertenece al lenguaje de programación estadística R. Está destinado a permitir el procesamiento de datos de la producción científica (Derviş, 2019). Khan et al. (2022) argumentan

que la biblioteca *Bibliometrix* permite comprender todos los elementos subyacentes a la investigación y su desarrollo en el ámbito académico.

Este tipo de estudios asigna ideas similares, pero las estratificaciones creadas por los investigadores conducen a resultados diferentes (Granados et al., 2011).

Resultados

Se detallan los resultados provenientes de R:

Figura 1.

Generalidades de la base de datos

Nota: Elaborado mediante el aplicativo R

El estudio contó con 372 fuentes científicas, 1.578 autores, 15,16% con coautoría internacional, 2,53 coautores por producción científica, 149 producciones con un solo autor, 34.625 referencias recabadas, documentos con una edad media de 7,15 años con respecto al año 2022 y un promedio de 15,17 citas por documento (Ver Figura 1).

Figura 2.

Producción científica

Nota: Elaborado mediante el aplicativo R

El avance de la producción científica entorno a la auditoría financiera hasta el año 2006, no evidenciaba un crecimiento significativo, sin embargo, desde esa fecha hasta el año 2022 el aporte académico en revista de alto impacto de esta temática logra una tasa de crecimiento anual de hasta el 5,77%. Durante esta época la tendencia de la auditoría hacia la emisión de una opinión por un profesional independiente sobre la posición financiera de una organización siguió avanzando y pasó de la certificación a la razonabilidad de la misma, Gómez et.al (2016). Sin embargo, en los últimos años de la década de los noventa, surgió un movimiento que respalda el concepto de una auditoría holística, de este modo, vemos que la producción científica fue creciendo a la par del cambio y las nuevas propuestas del enfoque y orientación más allá de lo financiero.

Figura 3.

Gráfico de tres fases: Referencia, Autor y palabras clave

Nota: Elaborado mediante el aplicativo R

La Figura 3 muestra los acuerdos existentes entre los autores y define términos de relevancia en los estudios relacionados con la práctica de auditoría financiera, de este modo temáticas relacionadas con la calidad de la auditoría, honorarios, calidad de la información financiera, comité de auditoría, gobierno corporativo, experiencia financiera, sobresalen dentro de la producción científica durante los últimos años.

Figura 4.

Revistas con relevancia

Nota: Elaborado mediante el aplicativo R

Respecto a la identificación de revistas con mayor cantidad de publicaciones, el estudio bibliométrico ubica a *Auditing* (auditoría) como la distintiva en la producción científica; el propósito de *Auditing: A Journal of Practice & Theory* es contribuir a mejorar la práctica y la teoría de la auditoría. El término "auditoría" debe interpretarse en sentido amplio y abarca la auditoría interna y externa, así como otras actividades de certificación (fenómenos). Un objetivo esencial es promover la comunicación entre la investigación y la práctica, lo que influirá en los desarrollos presentes y futuros en la educación de la auditoría, así como en la investigación y la práctica de la auditoría (Ver Figura 4).

Figura 5.

Revistas en el tiempo

Nota: Elaborado mediante el aplicativo R

Contemporary Accounting Research (Investigación Contable Contemporánea) es la revista de investigación líder de la Asociación Canadiense de Contabilidad pública que contribuyen a la comprensión colectiva del papel de la contabilidad en una organización, mercado o sociedad, de la base de datos esta fue la pionera, iniciando en 1990. *Auditing* por su parte al disponer de la de mayor producción científica inicia sus publicaciones en el año 2000 y su crecimiento ha sido exponencial (Ver Figura 5).

Figura 6.

Productividad del autor a través de la ley de Lotka

Nota: Elaborado mediante el aplicativo R

La Ley de Lotka es una ley bibliométrica que analiza la distribución de los autores según su nivel de productividad. La ley ratifica que, el 87,1% (1374) de los autores relacionados con la auditoría financiera han publicado artículos en una sola ocasión, 10,4% (164) en dos ocasiones, 1,5% (24) tres ocasiones, 0,7% (11) cuatro oportunidades, en cinco y ocho oportunidades 0,1% respectivamente (Ver Figura 6).

Figura 7.

Países de producción científica

Nota: Elaborado mediante el aplicativo R

Respecto del ámbito geográfico, la mayor producción en *auditoría financiera*, según *Scopus*, proviene de Estados Unidos con (418) publicaciones, continuando con Indonesia (151), China (134), Malaysia (132), Australia (94), Reino Unido (92), España (77), Romania (47), Alemania (39), Canadá (37), los demás países adjudican valores inferiores; en el caso de Ecuador han existido (12) publicaciones y, los fronterizos, Colombia y Perú, (10) y (4) respectivamente (Ver Figura 7).

Figura 8.

Mapa Temático

Nota: Elaborado mediante el aplicativo R

La Figura 8. establece los términos investigados bajo estratificaciones, de este modo se presentan temas emergentes o en declive como la contabilidad de costes y la gestión industrial. Se identifican temas básicos y comúnmente estudiados relacionados con las finanzas, los estados financieros y la evaluación de riesgos. Por otro parte, la metodología también identifica temas “nichos” que permiten

direccionar o prever el enfoque futuro de las publicaciones, las cuales estarían relacionadas con la minería de datos, proceso empresarial y la propia auditoría financiera e integral.

Figura 9.

Evolución temática

Nota: Elaborado mediante el aplicativo R

El mapa de evolución temática que se visualiza en la Figura 9 transcurre desde 1946 al 2017, transformando su estratificación al periodo 2018 al 2022, los cambios se evidencian principalmente de las finanzas hacia la gestión de información y el control de las finanzas; del sistema financiero y la gestión de riesgo a la gestión de información y de la gestión industrial a la inteligencia artificial.

Figura 10.

Historiógrafo

Nota: Elaborado mediante el aplicativo R

A diferencia de otras áreas de estudio como la administración, donde existen disruptivas en los planteamientos teóricos y prácticos, en la auditoría financiera mediante el historiógrafo se observa una gran conectividad entre autores, confiriendo de esta forma un solo grupo de influencia, es decir, cada autor contempla un fundamento de los otros autores generando un vínculo teórico-práctico que mejora sustancialmente la producción científica, dando así una continuidad a los fundamentos (Ver Figura 10).

Figura 11.

Afiliaciones más relevantes

Nota: Elaborado mediante el aplicativo R

La institución con mayor producción científica estratificada por afiliación es la Universiti Utara Malaysia, establecida oficialmente el 16 de febrero de 1984, convirtiéndose en la sexta universidad pública de Malasia. En segundo lugar, Makerere University Business School, la universidad más antigua de Uganda, esta institución brinda educación en administración y negocios a nivel de diplomado, licenciatura y posgrado (Ver Figura 11).

Figura 12.

Producción de afiliaciones a lo largo del tiempo

Nota: Elaborado mediante el aplicativo R

En la base de datos la primera publicación (1980) no tiene una afiliación exacta, la institución de mayor producción científica Universiti Utara Malaysia fue la segunda en publicar en el año (2005) adjudicando un crecimiento exponencial, un año después (2006) de parte de Australia University Melbourne (Ver Figura 12).

Figura 13.

Documentos más citados a nivel mundial

Nota: Elaborado mediante el aplicativo R

Basados en la Figura 13, se pueden identificar algunas premisas de los autores más citados a nivel mundial, con relación al ámbito de la auditoría financiera. DeFond & Francis (2005) procuran de forma enfática establecer pruebas convincentes de que la auditoría importa. Si bien ha existido algunas fallas corporativas de alto perfil y escándalos contables, la cantidad de fallas de auditoría mencionadas por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. es ínfima cercana a cero; los autores

presentan un resumen las principales observaciones y sugerencias para mejorar la gestión auditora. Srinivasan (2005) examinan las sanciones a los directores externos, en particular a los miembros del comité de auditoría y las situaciones de probabilidad ganancia/perdida y su incidencia en el comportamiento. Johnson et al. (2002) analizan si la relación duradera entre una empresa y una firma de auditoría se asocia con la calidad de la información financiera. Los resultados, según los autores, confirman que, es pertinente la rotación obligatoria de las firmas de auditoría. Por otro lado, Khurana & Raman (2004) refiere que la reputación de la casa auditora está vinculada con la calidad de la auditoría, así como la credibilidad de la empresa frente a los poseyentes de capital social. Respecto del mismo tema de rotación de la firma de auditoría, Carcello & Nagy (2004) evalúan la relación entre la titularidad de la firma de auditoría y la información financiera fraudulenta. Los autores ratifican que la rotación obligatoria de las firmas de auditoría podría tener efectos adversos en la calidad de la auditoría.

DeZoort & Salterio (2001) estudian la influencia de los auditores y si su pertenencia a la organización afecta sus juicios en situaciones de conflicto. Los autores ratifican que los comités de auditoría deben estar compuestos completamente por directores independientes. Con relación a la experiencia del auditor Badolato et al. (2014) la confirman como un factor decisivo en la capacidad para influir en los resultados.

Desde el ámbito administrativo, Por Bentley et al. (2013) reconoce que el perfil de actuación empresarial llamado “Prospector” de Miles y Snow deja evidencia probable que la estrategia esté involucrada en irregularidades en la información financiera y generalmente requiere un mayor esfuerzo de auditoría. Finalmente Stanley & Todd DeZoort (2007) investigan la relación entre la permanencia en la firma de auditoría y las actualizaciones financieras de los clientes. Los resultados de permanencia prolongada indican una relación insignificante entre los honorarios no relacionados con la auditoría y la probabilidad de reexpresión.

Conclusiones

La investigación bibliométrica establece el impacto de la producción científica que subyace en las capas y facetas que brindan cognición a cada dato relevante para la publicación. Los cálculos generados a partir de índices bibliométricos y sus propiedades proporcionan diferentes aspectos de la actividad científica y el consumo de publicaciones.

De acuerdo con la Norma Internacional de Auditoría 200 emitida por la Federación Internacional de Contadores por sus siglas en inglés IFAC denominada “Objetivos globales del auditor independiente y realización de auditoría de conformidad con las

Normas Internacionales de Auditoría”; el objetivo de una auditoría es incrementar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros, aquello se logra mediante la opinión respecto de si los estados financieros han sido elaborados en función a un marco de información aplicable, requiriendo que para tal efecto el auditor obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrecciones materiales debido a fraude o error. Para alcanzar tal objetivo el auditor basa sus análisis en aspectos de gobierno, gestión, riesgos, financieros y cumplimiento.

La auditoría financiera en la base de datos científica de Scopus adjudica un incremento constante, esto se observa en la tasa de crecimiento anual de 5,77%; el promedio de citas en la producción científica radica en 15,17; basados en la Ley de Lotka se determinó que el 87,1% (1374) de los autores han publicado artículos en una sola ocasión, 10,4% (164) en dos ocasiones y en promedio el 2% en más de tres ocasiones.

En futuras investigaciones sería pertinente considerar temas emergentes o en declive, o bien, temas de nicho. El estudio de la auditoría financiera vinculada a minería de datos, gobierno corporativo, proceso empresarial, , riesgos entre ellos al fraude y los cibernéticos, la inteligencia artificial y los nuevos desafíos.

Referencias

- Badolato, P. G., Donelson, D. C., & Ege, M. (2014). Audit committee financial expertise and earnings management: The role of status. *Journal of Accounting and Economics*, 58(2), 208–230. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.08.006>
- Bentley, K. A., Omer, T. C., & Sharp, N. Y. (2013). Business Strategy, Financial Reporting Irregularities, and Audit Effort. *Contemporary Accounting Research*, 30(2), 780–817. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2012.01174.x>
- Carcello, J. V., & Nagy, A. L. (2004). Audit Firm Tenure and Fraudulent Financial Reporting. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 23(2), 55–69. <https://doi.org/10.2308/aud.2004.23.2.55>
- DeFond, M. L., & Francis, J. R. (2005). Audit Research after Sarbanes-Oxley. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 24(s-1), 5–30. <https://doi.org/10.2308/aud.2005.24.s-1.5>
- Derviş, H. (2019). Bibliometric analysis using Bibliometrix an R Package. *Journal of Scientometric Research*, 8(3), 156–160.

- DeZoort, F. T., & Salterio, S. E. (2001). The Effects of Corporate Governance Experience and Financial-Reporting and Audit Knowledge on Audit Committee Members' Judgments. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 20(2), 31–47. <https://doi.org/10.2308/aud.2001.20.2.31>
- Granados, M. R., Castilla, T. A., García, A. G., & Sánchez, M. T. R. (2011). Estudio bibliométrico de Aula Abierta. *Aula abierta*, 39(3), 97–110.
- Johnson, E., Khurana, I. K., & Reynolds, J. K. (2002). Audit-Firm Tenure and the Quality of Financial Reports*. *Contemporary Accounting Research*, 19(4), 637–660. <https://doi.org/10.1506/LLTH-JXQV-8CEW-8MXD>
- Khan, A., Goodell, J. W., Hassan, M. K., & Paltrinieri, A. (2022). A bibliometric review of finance bibliometric papers. *Finance Research Letters*, 47, 102520. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102520>
- Khurana, I. K., & Raman, K. K. (2004). Litigation Risk and the Financial Reporting Credibility of Big 4 versus Non-Big 4 Audits: Evidence from Anglo-American Countries. *The Accounting Review*, 79(2), 473–495. <https://doi.org/10.2308/accr.2004.79.2.473>
- Sarango, A. F. H. (2021). La estructura financiera y el fracaso empresarial: Una apreciación a las grandes empresas de pesca y acuicultura. *Revista Ciencia Multidisciplinaria CUNORI*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.36314/cunori.v5i1.148>
- Srinivasan, S. (2005). Consequences of Financial Reporting Failure for Outside Directors: Evidence from Accounting Restatements and Audit Committee Members. *Journal of Accounting Research*, 43(2), 291–334. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2005.00172.x>
- Stanley, J. D., & Todd DeZoort, F. (2007). Audit firm tenure and financial restatements: An analysis of industry specialization and fee effects. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(2), 131–159. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.02.003>
- Venegas, H. S. (2019). *Auditoría financiera del capital de trabajo en PyMES: Evaluación integral para su negocio*. IMCP.

Agradecimientos

A la revista por el espacio

Financiamiento

Propio

Conflicto de intereses

No existen conflictos

El contenido de **Multidisciplinary Latin American Journal (ISSN: 2960-8414)**, publicados en este sitio están bajo una licencia de Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Los autores conservan los derechos morales y patrimoniales de sus obras. The contents of this article are under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license. The authors retain the moral and patrimonial rights of their works.

